

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10994107>

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОБРАЗОВАНИЯ

Булычёва М.Ф

доцент кафедры «Изучения языков»
Университета общественной безопасности
Национальной гвардии
Республики Узбекистан

***Аннотация:** в статье раскрывается необходимость формирования патриотического воспитания, определённого интересами современного общества, а также интересами самой личности, переживающей в определенный возрастной период процессы самоидентификации и поиска собственного пути интеграции в общественное пространство.*

***Ключевые слова:** подрастающее поколение, патриотическое воспитание, герб, гимн, флаг, мероприятия, процесс обучения, активное участие.*

Выступая на заседании Совета безопасности, Президент Шавкат Мирамонович Мирзиёев отметил особую роль патриотического воспитания: «Необходимо обратить внимание на то, что патриотическое воспитание должно стать одной из важнейших составляющих процесса образования и образа жизни в целом. Несомненно, молодые люди должны быть истинными патриотами своей страны. Всем следует понимать, что от правильного воспитания и подготовки молодёжи сегодня, во многом зависит эффективность проводимых в стране реформ по обеспечению мирной жизни народа завтра».

Существует в мире вечное понятие «патриотизм», которое является проявлением искренней любви к своей Родине, тому месту, где человек рождается и становится полноправным гражданином своей страны и составной частью нации. Любовь к стране подобна любви к матери, а патриотизм – это благородное чувство гордости и преданности своей стране и народу, высокая добродетель, способствующая развитию чувства общей идентичности и побуждающая граждан плодотворно работать на благо Родины и ставить коллективные интересы страны и нации превыше своих собственных.

Идентичность проявляется в форме любви к своему дому, городу, семье, родителям, культуре, нации и стране в целом. Именно это следует воспитывать

в подрастающем поколении по мере того как молодой человек начинает понимать общее устройство жизни, формирует своё миропонимание и осваивает необходимые жизненные навыки. Крайне важно обеспечить молодёжи при обучении в высших военно-учебных заведениях чувство моральной защищенности, поддержки и безопасности, как будто человек находится у себя дома, где всегда поймут и поддержат. Это имеет основополагающее значение для воспитания сознательных граждан, которые будут испытывать гордость и обострённое чувство долга перед своей Родиной. Подготовка и проведение в стенах высших учебных заведений различных праздничных мероприятий, посвященных знаменательным событиям государства, способны воспитать у молодёжи патриотические чувства, поскольку оставляют в душе молодого человека яркие эмоциональные воспоминания. Необходимо поощрять активных участников культурных мероприятий, увлекательно повествующих о традициях и истории страны. При изучении богатейшей истории и культуры Узбекистана, осознании занимаемого места в политическом устройстве этого огромного и многоликого мира, современное поколение должно научиться уважать долгий и сложный исторический путь, пройденный нашей страной, научиться ценить яркое разнообразие культур, общее стремление к процветанию и дальнейшему развитию. На сегодняшний сложный момент в нестабильном и постоянно меняющемся мире высшие военно-образовательные заведения должны ставить перед собой цель воспитывать молодёжь так, чтобы коллективные интересы страны были для всех сознательных граждан выше своих индивидуалистических интересов. Чувство долга перед своей страной должно неугасимым пламенем пылать в сердцах молодых людей, побуждая их активно и бескорыстно вносить свой вклад в улучшение жизни в стране.

Следует перечислить методы, способствующие воспитанию чувства патриотизма у молодёжи. Этому могут способствовать:

Увлекательные беседы о богатом наследии Узбекистана.

Узбекистан - страна, обладающая богатейшей историей и культурным наследием. Посещения молодёжью музеев, выставок и культурных фестивалей, поиск интересной информации по литературе, традициям и обычаям страны являются ключом к ознакомлению с культурой и прошлым нашего государства, позволяя черпать из бездонного источника вдохновения славного прошлого нашей страны. Искусство, театр и музыка дают неопределимую возможность познакомиться с богатым культурным наследием. Необходимость формирования патриотического сознания определяется интересами современного общества, а также интересами самой личности, переживающей в определенный возрастной период процессы самоидентификации и поиска собственного пути интеграции в общественное пространство.

Изучение национальных символов государства.

Молодые люди должны осознавать важность изучения национальных символов, таких как национальный гимн, герб и флаг. Следует объяснять им важную роль изучения национального гимна. Рекомендуется национальный гимн прослушивать каждый день, почтительно замерев и приложив к сердцу руку. К флагу должно относиться с уважением как к священному символу государства. Необходимо всесторонне изучать политологию и права человека, интересоваться политическими событиями страны, подвергать изучению, а порой и сомнению информацию на просторах Интернета.

Поощрение активного участия молодёжи в патриотических мероприятиях.

Необходимо поощрять молодёжь, активно участвующую во всех государственных патриотических торжествах в высших военно-учебных заведениях и в стране в целом. Каждый молодой человек должен присутствовать на церемонии поднятия флага в школе и замирать в уважительном молчании при звуках гимна. Необходимо организовывать мероприятия по реконструкции исторических событий нашей страны с точным воспроизведением костюмов и событий той эпохи. Патриотическое воспитание призвано сформировать и развить у граждан важнейшие качества, которые должны обеспечивать возможность реализации созидательного процесса в интересах Родины, укрепления государства, обеспечения его жизненно важных интересов и неуклонного устойчивого развития.

Повышение роли воспитания патриотизма в школе.

На школах также лежит огромная ответственность за создание благоприятных условий для того, чтобы подрастающее поколение узнавало как можно больше интересного о своей стране, росло в любви и бережном отношении к ней. Чувство долга за сохранение традиций и культуры родной страны должно воспитываться именно в школе, так как прочный фундамент личности, заложенный на уроках в школе будет тем надежным фактором, который будет удерживать в рамках морали и нравственности молодых людей, выходящих в огромный мир, в русле служения своему народу и стране.

На данный момент для защиты подрастающего поколения от деструктивных и чуждых для нашего народа идей самое главное – это уделить должное внимание вопросам патриотического воспитания. Как известно, в настоящее время Союзом молодёжи Узбекистана ведётся активная работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Формирование патриотического сознания молодёжи является несомненным ресурсом развития общества, залогом его самоорганизации и саморегулирования в будущем.

Список использованной литературы

1. «Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на заседании Совета безопасности в расширенном составе»11-01-2018.
2. Nasirova, Saodat A. "Principles for translating vocabulary with background information." *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies* 2.07 (2022): 82-87.
3. NASIROVA, SAODAT. "Human resource system of ancient China (chronological aspect)." *SHARQ MASH'ALI* 01 (2022): 31-32.
4. Nasirova, Saodat Abdullaevna. "Лексико-Семантический Анализ Общественно–Политических Терминов Древнего Китайского Языка: Система Кадровых Ресурсов." *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities* 17 (2023): 20-30.
5. Nasirova, Saodat. "ГЕНДЕРНОЕ РАВЕНСТВО В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА ЖЕНЩИН (НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА ОПЫТА КИТАЯ В ВОПРОСЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ)." *Oriental Conferences*. Vol. 1. No. 1. ООО «SupportScience», 2023.
6. Nilufar, Shirinova, Shirinova Nargiza, and Radjabov Nosir. "Study of the gradual relations in differentiation of substance and attributive meanings in the english and uzbek languages." (2023).
7. Ширинова, Нилуфар Джаббаровна, and Мухайё Хасановна Давлатова. "МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ СПОСОБ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПРЕДМЕТНОСТИ И КАЧЕСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА." *Muassis: Buxoro davlat universiteti TAHRIRIYAT: Muharrirlar: MQ Abuzalova MA Bokareva NN Voxidova* 40.
8. Shirinova, Nilufar Djabbarovna, and Nargiza Djabbarovna LISONIY PARALLELIZM HODISASIGA Shirinova. "DOIR//ORIENSS. 2023.№ 1." URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lisoniy-parallelizm-hodisasiga-doir> (дата обращения: 10.10. 2023).
9. Shirinova, N., and N. Abdullaeva. "Lets learn English for Agriculture. Study-book for the students of agriculture." (2016).
10. Mengliyeva, S. "SOHAVIY TERMINLARNING LISONIY XUSUSIYATLARI." *Innovative Development in Educational Activities* 2.19 (2023): 293-300.
11. Mengliyeva, S. S. "INGLIZ TILI DARSIDA HARBIY TERMINLARNI OQITISH." *Ta'lim fidoyilari* Special issue (2022): 246-250.

12. Mengliyeva, S. S. "TEACHING TERMS TO CADETS IN CLASSES OF FOREIGN LANGUAGES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 236-242.
13. Менглиева, Сунбула Савранбековна. "ОБУЧЕНИЯ ВОЕННЫМ ТЕРМИНАМ В ВЫСШИХ ВОЕННЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 250-256.
14. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "THE IMPORTANCE OF EQUALITY OF WOMEN'S RIGHTS IN THE WORKS OF CHARLOTTE BRONTE." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 4.1 (2024): 345-352.
15. Darvishova, Gulchehra Kenjabayevna. "EXCEPTIONAL POPULARITY OF ETHEL LILIAN VOYNICH." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 208-212.
16. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "Peculiarities of phonetic competence development in conditions of artificial multilingualism." *инновации в педагогике и психологии* 4.1 (2021).
17. Namozova, D. B., and M. X. Rashidova. "PHONETIC COMPETENCE IN CONDITIONS OF ARTIFICIAL MULTILINGUALISM. *Innovative Development in Educational Activities*, 2 (19), 301–305." (2023).
18. Намозова, Дилноза Бердимуротовна. "К вопросу о фонетической компетенции.«." *Innovative scientific and practical research of scientists and youth of Uzbekistan» Part-10* (2021): 266-267.
19. Булычёва, М. Ф. "ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 231-235.
20. Атаева, Р. Р. "ТИПЫ ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ В ТЕКСТЕ РОМАНА АС ПУШКИНА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» СРЕДСТВА ЛЮБОВНОГО ЛЕКСИКОНА." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 2.Special Issue 26 (2022): 642-646.
21. Атаева, Рануша Рашидовна. "СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО ГНЕЗДА." *Ответственный редактор* (2022): 34.
22. АТАҒЕВА, RANUSHA RASHIDOVNA, and SABINA ABDUFATTOKH KIZI ARTIKOVA. "SYNTAX CONSTRUCTIONS WITH GRAND PARTICIPLES." *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука* 4: 53-55.

23. АТАЙЕВА, Ranusha. "ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ–ОСНОВА УСПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ." *News of UzMU journal* 1.1.3 (2024): 75-79.
24. Эгамбердиева, Г. М. "Своеобразие концовки в сказках и дастанах." *Интернет-пространство как вызов научному сообществу XXI века* 1 (2021): 113-116.
25. Эгамбердиева, Г. М. "МЕТОД «ДЕБАТЫ» НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ." *Journal of new century innovations* 21.4 (2023): 155-162.
26. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна. "Теория "Зона ближайшего развития" ЛС Выгодского и технология скаффолдинг как основные понятия лингвометодической поддержки в обучении курсантов английскому языку." *Science and Education* 4.1 (2023): 688-695.
27. Рашидова, Мунаввар Хайдаровна, and Дилноза Бердимуротовна Намозова. "КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ." *TADQIQOTLAR* 26.1 (2023): 34-38.
28. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "DEVELOPING B1 LEVEL EFL LEARNERS'SPEAKING SKILLS THROUGH GAMES." *Innovative Development in Educational Activities* 3.4 (2024): 226-231.
29. Rashidova, Munavvar Haydarovna, and Dilnoza Berdimurotovna Namozova. "ELICITATION-AN EFFECTIVE TECHNIQUE OF TEACHING EFL." *Innovative Development in Educational Activities* 3.6 (2024): 202-207.
30. Haydarovna, Rashidova Munavvar, and Namozova Dilnoza Berdimurotovna. "Teaching technical subjects through English." *Ўзбекистонда миллий тадқиқотлар: даврий анжуманлар* 10 (2022).